

Ciência Cidadã e *Instagram Insights*: Engajamento como Ponte entre Ciência e Influência

Pôster *

Daniela Alves Maia da Silva¹, Ana Clara Suhett de Aguiar^{1,2} e Carlos E. L. Ferreira^{1,2}

Palavras-chave: ciência cidadã, divulgação científica, ilhas oceânicas, redes sociais

A divulgação é um dos elementos-chave para efetividade de um projeto de ciência cidadã, fundamentado na colaboração entre cidadãos amadores e pesquisadores profissionais na coleta de dados que serão utilizados na pesquisa científica, através de metodologias participativas. Em contrapartida, é necessário tornar o conhecimento científico acessível para a população e, dessa forma, conhecer o público-alvo é fundamental para definir as estratégias utilizadas na transmissão da informação. O ONDA ILOC é um projeto de ciência cidadã que surgiu em 2022, como iniciativa do Programa Ecológico de Longa Duração nas Ilhas Oceânicas, tendo como objetivo promover o engajamento de cidadãos não cientistas nas ilhas oceânicas brasileiras em questões relacionadas à sustentabilidade e preservação ambiental. Através da plataforma Instagram, principal canal de comunicação e recebimento de mídias enviadas pelos cientistas cidadãos participantes, as atividades e resultados obtidos são compartilhados, incluindo registros realizados nos monitoramentos, atividades de educação ambiental, eventos realizados e conteúdo próprio relacionado à conservação das ilhas. Este trabalho apresenta um panorama inicial de alcance da página, incluindo a caracterização do perfil do público que acompanha o projeto na rede social e de métricas de engajamento e interação, disponibilizadas pela ferramenta *Insights*. Atualmente, a página apresenta cerca de 1700 seguidores, cujo perfil predominante é brasileiro e feminino, variando entre 18 e 44 anos, distribuído nas regiões sudeste (RJ e SP) e nordeste (PE). Vídeos publicados em colaboração com projetos parceiros do ONDA apresentaram maior alcance de público, enquanto publicações autorais que destacaram mulheres e cientistas cidadãos atuantes no projeto, apresentaram os maiores números de interações e impressões. Estes resultados reforçam a importância do monitoramento das métricas, auxiliando nas decisões estratégicas de criação de conteúdo, para geração de conexão com o público-alvo, ampliação do engajamento e influência do projeto e crescimento da comunidade, através de metodologias participativas.

* Premiado com 2º lugar na categoria apresentação de pôster.

¹ Observadores da Natureza para o Desenvolvimento Ambiental nas Ilhas Oceânicas Brasileiras (ONDA IOLC), daniela.alvesmaia@alumni.usp.br; anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

² Universidade Federal Fluminense (UFF), anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

Agradecimentos: Aos cientistas cidadãos que participam do projeto, ao CNPq pelo financiamento, ao PELD ILOC e projetos parceiros pelo apoio e colaboração, ao ICMBio e à Marinha do Brasil pelo apoio logístico local, fundamental para o desenvolvimento das atividades.